

6- SINIF ONA TILI DARSLIGIDA KELTIRILGAN TINGLAB TUSHUNISH KO'NIKMASIGA DOIR TOPSHIRIQLAR TAHLIL

Avazova Farangiz Ixtiyor qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

farangizavazova97@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada 6-sinf ona tili darsligida keltirilgan tinglab tushunish ko'nikmasiga oid topshiriqlarning berilishi, ularning o'quvchilar nutqini shajllantirish hamda dunyo qarashining rivojlanishida tutgan o'rni va ahamiyati, topshiriqlarning jahon til o'qitish andozalariga qay darajada mos kelishi va ularni o'qitishga doir ba'zi metodik tavsiyalar qayd etilgan.

Kalit so'zlar: 6-sinf ona tili, topshiriq, mashq qilish, pragmatika, ko'nikma, metodika, tinglash, esda saqlash, tahlil qilish.

Tinglash har bir kishi uchun kundalik muloqotning hal qiluvchi qismidir. Chunki to'g'ri tinglab tushunish orqali so'zlovchi nutqi aniq va mantiqan to'g'ri shakllantiriladi. Bu jarayon esa nutqiy faoliyatning yarmini tashkil etadi va ona tili ta'limda muhim rol o'ynaydi. Tinglab tushunish ko'nikmasi ham favqulotda har xil turdagi bilimlarni talab qiluvchi faoliyat va bir - biri bilan o'zaro ta'sir qiladigan jarayondir. Chet tilini o'rganayotgan talaba va o'quvchilardan "chet tilida qaysi ko'nikma qiyinroq deb"-so'rovnoma o'tkazilganda, ko'pchilik o'quvchilar "tinglab tushunish" deb javob berishgan. 2020 - yildan boshlab yangi avlod ona tili darsliklari kirib kela boshlagach ko'pgina o'qituvchilar ushbu darsliklarga kiritilgan tinglab tushunish kompetensiyasiga oid topshiriqlarni o'qitishni qiyin deb hisoblashdi, chunki bu kompetensiyani o'qitishni o'rgatuvchi hech qanday qoida va ko'nikmalar mavjud emas edi. Tinglashni rivojlantirish esa ko'nikmalar, vaqt va amaliy mashqni talab etadi. Dastlab, til o'qitishda to'rt ko'nikma (o'qish, yozish, tinglash va so'zlash) ichida tinglab tushunish ko'nikmasini o'qitish biroz vaqt e'tibordan chetda qoldi. Bugungi kunda bu sohaga qiziqish uyg'onmoqda. Bunga sabab aynan tinglab tushunish kompetensiyasining qiziqarliligi va o'quvchilar tomonidan katta qiziqish bilan o'rganilishi bo'ldi.

Dastlabki yangilangan 5- sinf ona tili darsligida tinglab tushunishga doir topshiriqlar bor edi. Ammo tahlil qilganimizda topshiriqlar tinglab tushunish kompetensiyasining jahon andozalariga va qoidalariga to'liq holatda shakllantirilmaganini ko'rishimiz mumkin. Keyingi sinf darsliklarida esa aynan 6- sinf ona tili darsligida ba'zi kamchiliklar bartaraf etilganini ko'rishimiz mumkin. 6- sinf ona tili darsligi kognitiv-pragmatik ta'limga ancha yaqinlashganini yaqqol sezilib turadi. Pragmatizm - ta'limni hayotga yaqinlashtirish, ta'lim maqsadlariga amalda erishish tarafdori bo'lgan falsafiy pedagogik yo'nalish bo'lib, dastlabki pragmatistlarning g'oyalari amerikalik faylasuf va pedagog D. Dyui tomonidan ishlab chiqilgan. Darslikda pragmatik yondashuv asosida o'quv topshiriqlarini ishlab chiqilganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni, ushbu darslikda tinglab tushunish mashqlarini tashkil etishda quyidagilar inobatga olingan:

- tinglash uchun audio yozuvlar oldindan tayyorlangan va matn mavzu va hoyotiy ko'nikmalar bilan uzviy bog'langan;
- tayyorlangan matn bir nutqqa asoslangan;
- so'zlovchi ko'rinishi yoritib berilgan, so'zlovchi va tinglovchi o'rtasida o'zaro munosabat shakllanadi;
- o'quvchilarning o'zlari ham audio matn tayyorlashga va o'zaro tinglash ko'nikmasini hosil qilishga undalgan.

Yangi tahrirdagi 2022 - yilda chop etilgan 6- sinf ona tili darsligida jami 26 ta mavzu berilgan bo'lib, ayni shu mavzular ichida 24 ta tinglang mazmunida topshiriq berilgan. Ushbu topshiriqlarni ham turlarga bo'lish mumkin. Ular o'quvchilarga mustaqil topshiriqlar berilib, bir-birlarini tinglashga undaydigan va

oldindan tayyorlangan mavzuga oid biror kattaroq matnni ma'lum maqsad uchun tinglashga undaydigan topshiriqlardir. Ona tili fanidan yaratilayotgan yangi avlod darsliklari ta'limning kundalik hayot va amaliyot o'rtasidagi bog'liqligini ta'minlashga, olingan bilimlarni amaliyotda qo'llay olish layoqatini shakllantirishga, boshqa o'quv fanlari bilan uzviy bog'liqlikni ta'minlashga yo'naltirilgan o'quv adabiyotlaridan biriligini hisobga oladigan bo'lsak, keltirilgan mavzular va ularga oid anglash mashqlari yuqoridagi maqsadga muvofiq kelishini ko'rishimiz mumkin. Jumladan, darslikda quyidagi mavzularda tinglab tushunishga doir topshiriqlar berilgan: darslik adabiyotining 19- sahifasida "Anvar Obidjon haqidagi matnning davomini tinglang. Savollarga javob bering" mazmunida topshiriq berilgan va uning audio matni mavjud, matn o'quvchilarning tengdoshlari yoshidagi o'quvchi tomonidan adabiy nutq me'yorlariga rioya qilingan holda o'qilgan. Audio matndan so'ng o'quvchilarni fikrlashga va ularning kommunikativ va nutqiy kompetensiyalarini rivojlanishiga hissa qo'shuvchi savol va topshiriqlar berilganini ko'ramiz: **Savollarga javob bering.**

1. *Qahramonning kitobga munosabati haqida sizda qanday tasavvur paydo bo'ldi? Ayting-chi, magazin mudiri nima uchun bolaga hadeb kitoblarni tavsiya qilavergan?*

2. *Farg'ona safari davomida bolaning hayotini o'zgartirib yuborgan narsa nima edi?*

3. *Bolaning she'r yoza boshlashi, undagi kechgan hislar haqida fikr bildiring.*

4. *Jurnal xodimi haqida qanday fikrdasiz? Javobingizni izohlang.*

5. *"Tahrir" deganda nimani tushunasiz? Bu qanday jarayon?*

6. *"Endi meni shoirchilikdan bezitish tugul, havaskorligimga ishontirish ham amrimahol edi."*

Muallifning ushbu fikrini izohlang.

Tinglab tushunish topshiriqlarini bajarishdan avval, o'qituvchi, avvalo, o'z ustida ishlagan va oldindan matn bilan tanish, o'quvchilar uchun notanish va tushunilishi qiyin bo'lgan so'zlarni kalit so'z sifatida bilishi va ularni matn tinglashdan oldin doskaga yozishi kerak bo'ladi. Matnni tinglashdan oldin o'quvchilarga keyingi beriladigan topshiriqlarni bir marta o'qib tanishib chiqishga undash, o'quvchilar ushbu matnning tinglanishidan maqsad nima va nimalarga e'tibor berish kerak degan savollarga javob topishlari uchun yordam bergan bo'ladi. Aynan shu audio yozuv uchun keyingi berilgan topshiriq va mashqlar o'quvchilarning fikrlash doirasini yanada yaxshilash hamda nutq so'zlashga undovchi topshiriqlardir: **topshiriqni bajaring:** *Audiomatn uchun eng mos sarlavha qaysi deb o'ylaysiz? Nima uchun? Siz yana qanday sarlavhalarni taklif qilasiz?*

Kitobga muhabbat

Shoirlik sari qadam

Havaskor shoir

Ijoddagi ustozim

Bolalik orzulari

Kitob – bilim bulog'i

Bu topshiriqda o'quvchilardan o'zlarining erkin fikrlari so'raladi va nimaga aynan nima uchun shu qarorga kelganliklari haqida so'raladi. Bu topshiriq o'quvchining o'z fikrini erkin izohlab berish, nutqini o'stirish hamda o'z qarorini himoya qilishga o'rgatadi.

Topshiriqni bajaring: *Matn asosida berilgan to'g'ri fikrlarni aniqlab, yozing. Noto'g'ri gaplarni esa to'g'rilab ayting.*

- *Bolaning ko'pincha aralash mollar do'konidagi kitoblarni sotib olishga puli yetmasdi.*
- *"G'uncha" jurnalidagi she'rlardan ko'ra yaxshiroq yoza olish hissi bolada shoirlikka ishonch paydo qildi.*
- *Bolaning ilk bosilib chiqqan she'ri uy jihozlaridan biri haqida edi.*
- *"G'uncha" jurnali xodimi bola yuborgan she'rlarga munosabat bildirmay, qaytaraverardi.*
- *Shoirning ilk she'ri u 6-sinfda o'qiyotgan paytda bosilib chiqdi.*
- *Ilk she'ri bosilgach, bola havaskor shoirligiga o'zi ham ishonmasdi.*

Yuqoridagi topshiriq xotira o'yiniga o'xshaydi, bola tinglagan va anglagan ma'lumotlarini qayta eslashga va ularni xayolan qayta tiklashga urinadi. Bu o'quvchida tezkor fikrlash va aniqlik prinsipini talab qiladi va shakllantiradi.

Mashqni bajarib: Tushib qolgan vergul va nuqtalarni qo'yib ko'chiring.

Hatto bir safar injiqligim tutib men har xil she'rlar yuboraman lekin kelayotgan javoblar deyarli bir xil kamchiliklarimni yaxshiroq tushuntirib uzunroq qilib yozinglar desam shunga ham chidadi; endi bir yarim ikki betlab xat yozadigan falon she'rlaringiz ancha tuzuk uning falon-falon joylarini boshqacharoq ifodalab ko'ring deya erinmay yo'riqchilik qiladigan bo'ldi.

Mashq punktuatsiya qoidalarini eslab olishga yordam beradi. 5-sinfda o'tilgan qoidalarni eslab olib, so'ng bu mashqni bajarishga kirishilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Avval, o'quvchilardan savol tariqasida vergul va nuqtaning ishlatilishi haqida qoidalar so'raladi va qolgan qismini o'qituvchi qayta tushuntirgach mashq bajariladi. Mashq bajarilgach, o'qituvchi matnni nuqta va vergul tinish belgilariga e'tibor qilgan holatda, intonatsiya bilan o'qib beradi va o'quvchilar ohangga qarab bajargan mashqlarini tekshirib, xatolarini bilib oladilar. Uyg'a vazifa shaklida berilgan topshiriq ham aynan matn asosida shakllantirilganligi o'quvchini uyda ham audio matn bilan ishlashga undaydi: **To'g'ri yozilgan so'z va so'z birikmalarini ko'chiring.**

<i>maqtanchoqlik</i>	<i>maxtanchoqlik</i>
<i>"G'uncha" jurnali</i>	<i>G'uncha jurnali</i>
<i>shoyir</i>	<i>shoir</i>
<i>xayol</i>	<i>hayol</i>
<i>pehsha pehsh</i>	<i>pehsha-pehsh</i>
<i>anglatsada</i>	<i>anglatsa-da</i>
<i>savodim chiqqach</i>	<i>savodim chiqqach</i>

Og'zaki nutq bilan yozma nutq o'rtasida o'ziga xos tomonlar bo'lganligi uchun ham, tilimizdagi barcha so'zlarni qanday aytganda, har doim ham shunday yozavermaymiz, aksincha, hamisha yozganimizdek talaffuz qilavermaymiz. O'qituvchi uyg'a vazifani tushuntirar ekan, o'quvchilarga audio yozuvni qayta tinglash kerakligi va undan oldin keltirilgan so'zlarni diqqat bilan o'qib chiqish kerakligi hamda audio yozuvni tinglaganda aynan shu so'zlarning talaffuziga e'tibor qaratish lozimligi, talaffuz me'yorlariga binoan to'g'ri yozilgan so'zni topish muhimligini uqtirishi shart. Bu bilan o'quvchilar ham orfoepik, ham orfografik bilimlarini mustahkamlagan bo'ladi. D.N. Ushakov topshiriq va metodlarning bu shakliga katta e'tibor beradi. Uning ta'kidlashicha, savodsiz kishini savodli qilishning eng qulay usullaridan biri ma'lum bir so'zning xato va to'g'ri yozilgan shaklidan to'ri yozilganini ajrata olish malakasiga ega qilishdir.

Xulosa qilib aytganda, 6- sinf ona tili darsligida keltirilgan nutqiy malakani oshirishga xizmat qiladigan topshiriq va mashqlar 5- sinf ona tili darsligidan ko'ra ancha takomillashganligini ko'ramiz. Mashq va topshiriqlar xilma-xil shaklda tuzilgan bo'lib, aynan, tinglab tushunishga doir topshiriq va mashqlarning o'zi 5 xil ko'rinishga ega bo'lgan. Bu o'quvchida o'tilayotgan dars jarayoniga qiziqish uyg'otadi. O'quvchilar nutqini o'stirishda katta yordam beradi. Og'zaki va yozma nutq mohiyatiga ko'ra o'zaro uzviy bog'langan bo'lsa-da, ularning o'ziga xos xususiyatlari ham bor. Og'zaki nutqda so'zlar va so'z tarkibidagi tovushlar nutq organlari orqali talaffuz qilinib, eshituv organlari orqali qabul qilinadi. Shu jihatdan yuqorida keltirilgan topshiriqlar singari tashkil etilgan topshiriq hamda mashqlar o'quvchilarning og'zaki nutqini shakllantirishda juda katta rol o'ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Azimova I., Mavlonova K., Quronov S., Tursun Sh., Hakimova N., Siddiqov M. Ona tili. Umumta'lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik. - Toshkent, 2022.- 19-21- b.

2. Hamroev G'. Ona tilidan o'quv topshiriqlari ishlab chiqish metodikasi. Monografiya. –Toshkent. Donishmand ziyosi. 2021. 154 b.
3. Qo'yliyeva Sh. Tinglab tushunish ko'nikmasini rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlarni takomillashtirishning ilmiy-metodik xususiyatlari. Respublika ilmiy amaliy konferensiya material.- Toshkent, 2024.
4. Avazova F. 5- sinf ona tili darsligida mavjud tinglab tushunish ko'nikmasini rivojlantiruvchi ba'zi topshiriqlar tahlili. Til va adabiyot ta'limi. Toshkent, 2024.- № 15- B.51-53.